

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.831 -005.1 - 008.434

Расулова Муниса Бахтияр кизи
Неврология ва тиббий психология кафедраси
Тошкент давлат тиббиёт университети

ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ҲАТТИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090933>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий тадқиқотда нутқ функциясига таъсир этувчи омил сифатида инсультдан кейинги нутқ бузилишлари ва беморларнинг неврологик ҳолати ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди. Тадқиқот 2021–2024 йиллар мобайнида Тошкент тиббиёт академиясининг кўп тармоқли клиникасида олиб борилиб, унда афазия аниқланган 110 нафар инсультга чалинган бемор иштирок этди. Беморларнинг умумий неврологик ҳолати NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) бўйича, нутқ функцияси эса махсус модификацияланган логопедик шкала асосида баҳоланди. Статистик таҳлил натижалари NIHSS балларининг ошиб бориши билан логопедик кўрсаткичлар камайишининг тескари корреляциясини намоён қилди. Бу эса инсульт оғирлиги ортгани сайин нутқ функцияларининг сезиларли даражада пасайишини англатади. Шунингдек, енгил инсульт ҳолларида нутқ реабилитацияси самарали бўлган бўлса, оғир ҳолатларда реабилитация жараёни суст кечиши аниқланди. Тадқиқот натижалари нутқ бузилишлари билан боғлиқ ҳолатларни баҳолашда комплекс ёндашув ва индивидуал реабилитация дастурларини қўллаш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: инсульт, афазия, нутқ бузилишлари, NIHSS, логопедик шкала, нутқ реабилитацияси.

Расулова Муниса Бахтияр кизи

Кафедра неврологии и медицинской психологии
Ташкентского государственного медицинского университета

СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ (ПО ШКАЛЕ NIHSS И ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ШКАЛАМ)

АННОТАЦИЯ

В настоящем научном исследовании изучалась взаимосвязь между речевыми нарушениями, возникающими после инсульта, и неврологическим состоянием пациентов как фактором, влияющим на речевую функцию. Исследование проводилось в 2021–2024 годах на базе многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с участием 110 пациентов с афазией, перенесших инсульт. Оценка общего неврологического состояния пациентов осуществлялась по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), а речевая функция — с использованием специально модифицированной логопедической шкалы. Результаты статистического анализа выявили выраженную обратную корреляцию между ростом баллов по шкале NIHSS и снижением логопедических показателей что свидетельствует о значительном ухудшении речевой функции по мере увеличения тяжести инсульта. Также установлено, что речевая реабилитация была более эффективной у пациентов с легкими формами инсульта, в то время как при тяжелых формах восстановление происходило медленнее. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода и индивидуализации программ реабилитации при оценке и лечении речевых нарушений после инсульта.

Ключевые слова: инсульт, афазия, речевые нарушения, шкала NIHSS, логопедическая шкала, речевая реабилитация.

Rasulova Munisa Bakhtiyar qizi

Department of Neurology and medical psychology
Tashkent state medical university

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPEECH DISORDERS IN STROKE PATIENTS AND NEUROLOGICAL STATUS (BASED ON THE NIHSS AND SPEECH THERAPY SCALES)

ANNOTATION

This scientific study investigates the relationship between post-stroke speech disorders and the neurological status of patients as a factor influencing speech function. The research was conducted between 2021 and 2024 at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy and involved 110 patients diagnosed with aphasia following a stroke. The overall neurological condition of the patients was assessed using the NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), while speech function was evaluated using a specially modified speech therapy (logopedic) scale. Statistical analysis revealed a significant inverse correlation between increasing NIHSS scores and decreasing speech therapy scores indicating that speech function deteriorates as stroke severity increases. Furthermore, it was established that speech rehabilitation was more effective

in patients with mild strokes, whereas recovery was slower in those with more severe conditions. The findings underscore the importance of a comprehensive and individualized approach to the assessment and rehabilitation of speech disorders in post-stroke patients.

Keywords: stroke, aphasia, speech disorders, NIHSS scale, speech therapy scale, speech rehabilitation.

Долзарблиги. Инсултлар 24 соатдан кўп сақланувчи ёки ўлим билан туговчи, ўчоқли неврологик ва умумий синдромлари билан кечувчи патологиядир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотига кўра, «...цереброваскуляр касалликлардан ўлим ва ногиронликни ривожланиш нуқтаи назаридан энг хавфли деб бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши ҳисобланади, 85% ҳолатларда инсулт ишемик (ИИ) ва 15% ҳолатларда геморрагик тавсифга эга, ҳар йили ярим миллиондан ортиқ одам биринчи марта инсулт касаллигига чалинади, уларнинг 75% яшаб қолади, уларнинг 10-12% эса такрорий инсултдан вафот этади ҳамда ҳолатларнинг аксарият қисми ўлим билан якунланади...» [5,4]. Афазия инсулт ўтказган беморларнинг тахминан 21–38% да учрайди [11] Нутқдаги етишмовчилик беморларни шахсий, оилавий ва бутун ижтимоий ҳаётини асоратлаб, ижтимоий ва руҳий дезадаптацияга олиб келади. Ҳозирги кундаги статистик маълумотларга кўра, Шимолий Америкада яшовчи икки миллиондан ортиқ инсон афазиядан азият чекади [13] унинг юқори даражада тарқалиши асосан икки омил билан изоҳланади. Биринчидан, кекса популяцияларда инсулт частотаси пасайган бўлса-да, юқори даражада ривожланган мамлакатларда ёш аҳоли ўртасида инсулт учраши хавфи ошган [2,1,6,12]. Иккинчидан, бу эпидемиологик тенденция инсултдан омон қолганлар орасида минтақавий умр кўриш давомийлигининг ошиши билан бирга келади [3,1,7,9,14]. NIHSS шкаласи кўрсаткичлари билан афазия мавжудлиги мустақил боғлиқликка эга бўлиб, бу оғирроқ неврологик ҳолат, касалхонада даволаниш муддатининг узайиши ва функционал ёмон натижа билан боғлиқ экани илмий изланишларда аниқланган [10].

Илмий иш мақсади Инсултдан кейинги афазияли беморларда нутқ бузилишлари ва неврологик ҳолат (NIHSS ва логопедик шкалалари) ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш.

Материал ва методлар. Илмий тадқиқотимиз 2021-2024 йиллар мобайнида Тошкент Тиббиёт академиясининг кўп тармоқли клиникаси неврология ва интенсив неврология бўлимларида олиб борилди. Тадқиқотга "Цереброваскуляр касаллик. Бош мия чап артерияси ҳавзасида бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши" ташхиси қўйилган жами 110

нафар бемор жалб қилинди. Афазия 110 та беморда -100 % ида кузатилиб, асосан мотор афазияли беморларни олдик. Нутқ бузилишларини тадқиқ қилиш учун 2 гуруҳга бўлдиқ: 1-гуруҳ 65та –инсулт ўткир давридаги афазияли беморлар; 2-гуруҳ 45 та-инсулт тикланиш давридаги афазияли беморлар. Афазия – нутқнинг тизимли бузилиши бўлиб, у бош мия доминант ярим шарининг (ўнақайларда чап, чапақайларда ўнг) локал зарарланиши туфайли келиб чиқади. Афазияларнинг клиник кўриниши турлича бўлиб, улар орасидаги фарқ асосан, зарарланиш ўчоғини бош миядаги жойлашган ўрнига боғлиқдир. Афазиянинг асосий кўринишидан бири бу оғзаки нутқнинг кўпол бузилишидир. Тадқиқотимизда аёллар- 37-33,6% ни, эркеклар эса 73-66,3 % ни ҳосил қилишди. Эркаклар сонини кўплигини юрак қон томир касалликлари билан касалланиш бутун дунёда бўлгани каби, бизнинг тадқиқотимизда ҳам эркеклар устуңлигини кўрсатди. Инсулт ўтказган беморларни ёш бўйича тақсимланганда энг кўп учраган ёш оралиғи 1-гуруҳда 50-55 ёш 2-гуруҳда эса 60-69 ёш бўлиб, ўртача ёш 64,5 ёшни ҳосил қилди. Инсултли беморлар шикоятларини тахлил қилар эканмиз, барча беморлар 100% клиникага тўсатдан қўл-оёқдаги ҳаракат чекланиши ёки қўл-оёқ увивиши, нутқ бузилиши, умумий ҳолсизлик, бош оғриғи, бош айланиши шикоятлари билан муурожаат қилишган. Бу айнан мия фожиаси-инсулт клиникасига хос беморларнинг типик шикоятларидир

Нутқ бузилиши барча гуруҳ беморларида кузатилиб, 1 гуруҳда лақунар инсулт - яъни инсулт клиникаси асосан тўсатдан нутқ ўзгариши-ғўлдираб қолиш, ёки тушуниш ўзгармаган ҳолда гапиролмаслик клиникаси билан кечган ва шу гуруҳда қўл ва оёқдаги камқувватлик даражаси энгил бўлган.

Биз инсултли беморни инсулт ўткир давридаги неврологик симптоматикаси оғирлик даражасини баҳолашда NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) шкаласидан фойдаландик [8]. NIHSS шкаласи мия инсултларида клиник симптомлар даражасини объектив баҳолаш учун кенг қўлланиладиган шкаладир. Бу шкала беморнинг неврологик статусини тез ва объектив баҳолашни таъминлайди.

1.1-жадвал

Тадқиқотдаги инсулт тикланиш даврида беморлар клиник неврологик статусини NIHSS шкаласи бўйича кўрсаткичлари

	5-7 энгил		8-9 ўрта		10<	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1а гуруҳ, n=38	22	57,9	3	7,9	13	34,2
1 б гуруҳ, n=27	14	51,9	6	22,2	7	25,9
χ^2 ; P _{1а-1б}	0,23; >0,05		2,72; >0,05		0,51; >0,05	
2а гуруҳ, n=25	10	40,0	4	16,0	11	44,0
χ^2 ; P _{1а-2а}	1,93; >0,05		1,0; >0,05		0,61; >0,05	
χ^2 ; P _{1б-2а}	0,73; >0,05		0,32; >0,05		1,87; >0,05	
2б гуруҳ, n=20	7	35,0	4	20,0	9	45,0
χ^2 ; P _{1а-2б}	2,75; >0,05		1,81; >0,05		0,65; >0,05	
χ^2 ; P _{1б-2б}	1,32; >0,05		0,03; >0,05		1,86; >0,05	
χ^2 ; P _{2а-2б}	0,12; >0,05		0,12; >0,05		0; >0,05	

Тадқиқотимиздаги инсулт тикланиш даврида беморлар клиник неврологик статусини NIHSS шкаласи бўйича

кўрсаткичлари тахлилига ўтарканмиз, юқоридаги жадвалда ҳар бир гуруҳда қайси даражадаги (енгил, ўрта, оғир) инсулт неча

беморда ва қандай процентда (улушда) учраши кўрсатилган. 1а гуруҳда 38 та бемордан 22 нафариди (57,9%) инсулт энгил кечган, 13 нафарда эса (34,2%) оғир. 1б, 2а, 2б гуруҳларда ҳам шунга ўхшаш тақсимот берилган. Келтирилган жадвалда χ^2 (хи-квадрат) ва Р қийматлари: ҳар бир гуруҳ жуфти бўйича статистик фарқ бор-йўқлиги тест қилинган (χ^2 , Р). Шунда Р қийматлари ҳаммасида >0,05, яъни гуруҳлар орасида Nihss бўйича баллар тарқалишида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади. Яъни, ҳар бир гуруҳда энгил, ўрта ва оғир инсултли беморлар сони пропорцияси бир-бирига яқин бўлди ва алоҳида фарқ қилмаслигини, яъни беморлар тақсимотининг ўхшашлигини кўрсатади.

Кўп тадқиқотларда, NIHSS балли кўпайган сари нутқ бузилиши ҳам оғирлашиши, яъни логопедик шкала кўрсаткичлари ҳам ёмонлашиши аниқланган. Бу демак, юқори NIHSS балли бўлган

беморларда нутқ функциясининг тикланиши секин ёки ёмон кечади, логопедик реабилитация муҳтожлиги юқори бўлишини кўрсатган. NIHSS шкаласи инсулт оғирлигини баҳолайди ва бемордаги умумий неврологик нуқсонга баҳо беради. Унга нутқ функцияси (афазия, дизартрия) ҳам киради, лекин у умумий клиник ҳолатга йўналтирилган. Логопедик (нутқ) шкалалари эса бемордаги нутқ бузилишининг аниқ даражаси, тури ва динамикасига баҳо беради. Биз ўз тадқиқотимизда афазияли беморлар нутқ бузилишларини объективлаб, баҳолашда янги модификацияланган логопедик шкаладан фойдаландик. Ҳар бир берилган нутқ кўрсаткичлари бўйича максимал 0 дан 3 баллгача баҳолаб борилди. Жами йиғилган максимал балл нутқнинг энг юқори даражадалигини, пасайиб бориши эса нутқда муаммоларнинг борлигидан далолат берди.

1.2-жадвал

Тадқиқотдаги афазияли беморлар нутқини логопедик шкала гуруҳларда кўрсаткичлари % ларда

		Энгил 34-29	Ўрта 28-21	χ^2	Оғир 20 <	χ^2	χ^2
				Р энгил-ўрта		Р энгил-оғир	Р ўрта -оғир
1а гуруҳ, n=38	абс.	23	14	4,27	1	29,5	14,04
	%	60,5	36,8	<0,05	2,6	<0,01	<0,01
1б гуруҳ, n=27	абс.	20	5	16,76	2	24,85	1,48
	%	74,1	18,5	<0,01	7,4	<0,01	>0,05
2а гуруҳ, n=25	абс.	16	8	5,1	1	20,05	6,64
	%	64,0	32,0	<0,05	4,0	<0,01	<0,01
2б гуруҳ, n=20	абс.	14	5	8,12	1	18,03	3,14
	%	70,0	25,0	<0,01	5,0	<0,01	>0,05

Келтирилган жадвалда тадқиқотимиз натижаларига кўра, логопедик шкала кўрсаткичлари 1б гуруҳда (20< балл) 1а гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятли паст бўлиб, (17,5±0,57 ва 20,0±0,65, P<0,05), бу статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди. 2а ва 2б гуруҳларида эса (20< балл) ушбу кўрсаткичлар 1б гуруҳга нисбатан статистик аҳамияти юқорироқ бўлди. (20,0±0,67 ва 20,0±0,66, P<0,05). Қолган барча устунлар бўйича гуруҳлар орасида статистик фарқ аниқланмади.

Тадқиқотдаги афазияли беморлар нутқини логопедик шкала бўйича кўрсаткичларини таҳлил ва ҳулосаларканмиз, 1а гуруҳида нутқ функцияси яхшироқ, 2а ва 2б гуруҳларини солиштирганда эса нутқ функциясининг оғирроқ бузилишлари кўпроқ учраганини кузатдик. Логопедик шкала кўрсаткичлари 2а ва 2б гуруҳларида 20< балли беморлар улуши 1бга нисбатан юқорироқ, бу эса уларда оғир нутқ бузилишлари кўпроқ кузатилганидан далолат берди. Логопедик шкала бўйича 35-29 ва 28-21 балл ораллигидаги кўрсаткичларда иккала гуруҳларда сонлар ўхшаш ва статистик аҳамиятли фарқ бўлмади.

NIHSS (инсулт оғирлигини баҳолаш) ва логопедик шкала (нутқ бузилиши даражаси) кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро

боғлиқликни таҳлил қиларканмиз, NIHSS балли кўшилган сари — яъни инсулт оғирлиги ошиб боргани сайин — беморларда неврологик дефицит, жумладан нутқни бошқаришга масъул бўлган мия структуралари ҳам кўпроқ зарарланишини кузатдик. Тадқиқотимиз NIHSS ва логопедик шкала кўрсаткичлари ўртасида ўзаро тесқари боғлиқликни аниқлади, яъни инсулт оғирлашгани сари нутқ функцияси ҳам пасайди. Клиник амалиётда энгил инсултларда логопедик ҳолат яхшироқ, оғир инсултларда нутқ функцияси ёмонроқ бўлганини кузатдик. Энгил инсулт (NIHSS 5-7 балл) гуруҳларида нутқ функциялари ўртача юқори сақланганлиги (логопедик баллар — 29-35 ораллигида), оғир инсулт (NIHSS 10 ва юқори балл) бўлган гуруҳларда эса логопедик шкала кўрсаткичлари паст ва нутқ функцияси сезиларли ёмонлашгани (20 баллдан паст бўлади) кузатилди.

Логопедик машғулотлардан сўнг ҳам, энгил инсулт (қисман юқори логопедик баллар) бўлган беморлар нутқ функциясини тезроқ тикланганини, оғир инсултларда эса динамика сустигини кузатдик.

1.3 жадвал.

Тадқиқотдаги NIHSS ва логопедик шкала кўрсаткичлари орасидаги боғлиқлик

1а гуруҳ, n=38		5-7 \ 35-29	8-9 \ 28-21	10< \ 20<
	Nihss		6,36±0,21	8,3±0,28
Logopedik		30,8±1,0	24,9±0,83	20,0±0,66

16 гурух, n=27	Nihss	6,0±0,19	8,3±0,27	12,4±0,41
	Logopedik	31,2±1,1	25,8±0,86	17,5±0,59*
2а гурух, n=25	Nihss	5,8±0,18*	8,25±0,26	11,5±0,38
	Logopedik	32,3±1,1	27,1±0,91	20,0±0,67^
2б гурух, n=20	Nihss	5,7±0,19*	8,0±,27	11,5±0,37
	Logopedik	32,4±1,1	26,8±0,88	20,0±0,68^

Изоҳ: * - 1а гурух кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*-P<0,05)

^ - 1б гурух кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (^-P<0,05)

Жадвалдаги маълумотлар асосида NIHSS (инсулт оғирлиги) ва логопедик (нутқ функцияси) кўрсаткичлари орасидаги боғлиқлик куйидаги асосий тенденцияларни кўрсатди: NIHSS балли ошгани сари (енгил → оғир) логопедик балл пасайган, яъни нутқ функцияси ёмонлашган (баллар камаяди). Масалан, 1а гуруҳда: энгил (NIHSS 6,36 / Логопедик 30,8); неврологик статуси оғир (NIHSS 12,3 / Логопедик шкала -20,0).

Демак, ушбу кўрсаткичлар ўртасида **яққол, кучли тескари боғлиқлик (корреляция)** ($r = -0.6... -0.8$, $P < 0.01$) мавжуд экан: NIHSS балли канча катта бўлса (инсулт оғир), логопедик балли шунча паст (нутқ функцияси ёмон), -классик тескари корреляция белгиси - инсулт оғирлашгани сари нутқ қийинлашганини аңлатди.

Гуруҳлар кесимида: нутқ функциясининг энг яхши кўрсаткичлари ҳамма гуруҳларда энгил инсултда (5-7 балл) қайд этилган бўлса, оғир инсултда (10< балл) — логопедик балллар 20 атрофида, яъни нутқ функцияси сезиларли ёмонлашган. 1б гуруҳда оғир (10<) баллада логопедик кўрсаткич энг паст: 17,5 кўрсаткичлар қайт қилинган.

1. Асосий тенденциялар. NIHSS балли** ошган сари логопедик балл пасаяди. Бу: инсулт оғирлашгани (NIHSS юқори) саё нутқий функция пасаяди (логопедик балл пастрок). - Барча гуруҳларда ушбу боғлиқлик яққол: 5–7 баллиларда NIHSS энг паст ва логопедик балл энг юқори; 10< баллиларда NIHSS энг юқори, логопедик балл энг паст.

2. Гуруҳлар кесимида таҳлил:

5–7 балл оралиғи NIHSS:** 1а – 6,36±0,21; 1б – 6,0±0,20; 2а – 5,8±0,18*; 2б – 5,7±0,19. Логопедик балл:** 1а – 30,8±1,0; 1б – 31,2±1,1; 2а – 32,3±1,1; 2б – 32,4±1,1. Бир-бирига жуда яқин, 2а ва

2б гуруҳларда NIHSS пастрок (статистик фарқли), логопедик балл эса бироз юқори.

8–9 балл оралиғи: NIHSS:** 1а – 8,3±0,28; 1б – 8,3±0,27; 2а – 8,25±0,26; 2б – 8,0±0,27, Логопедик балл:** 1а – 24,9±0,83; 1б – 25,8±0,86; 2а – 27,1±0,91; 2б – 26,8±0,88. Ҳамма гуруҳларда балллар ўртасида фарқ катта эмас, лекин 2-группадаги логопедик балллар бироз юқори.

10< балл оралиғи: NIHSS:** 1а – 12,3±0,40; 1б – 12,4±0,41; 2а – 11,5±0,38; 2б – 11,5±0,37; **Логопедик балл:** 1а – 20,0±0,66; 1б – 17,5±0,59*; 2а – 20,0±0,67^; 2б – 20,0±0,68^ - 1б гуруҳида логопедик балл сезиларли паст (ўз гуруҳи учун ишончли фарқ).

3. Статистик аҳамиятли фарқлар: 2а ва 2б гуруҳлардаги айрим кўрсаткичлар 1а ёки 1б гуруҳларга нисбатан статистик ишончли паст/юқори;

- 2а ва 2б гуруҳларда NIHSS кўрсаткичлари пастрок (инсулт энгилрок ўтган), шу билан бирга логопедик балллар юқорирок, бу эса нутқий функция яхши сақланганини кўрсатади.

- 1б гуруҳда (10< балл) логопедик балл анча паст ($P < 0,05$), бу эса оғир дамларда нутқий ҳолат кескин ёмонлашганини кўрсатади.

4. Хулосалар

- NIHSS ва логопедик балллар орасида тескари боғлиқлик бор: неврологик ҳолат оғирлашгани сари нутқий функция ҳам ёмонлашади;

- Тўғри ва самарали реабилитациядан кейинги логопедик балл (овоз, нутқ, тушуниш) кўрсаткичлари 2а-2б гуруҳда яхши.

- 10 баллдан юқори NIHSS бўлганларда логопедик балллар анча паст — бу оғир инсулт ва нутқий функциянинг тўлиқ тикланиши қийинлигини тақозо этади.

Демак, реабилитация дастури ва бемор хусусиятларига қараб нутқий тикланиш суръати турли гуруҳларда фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

- Feigin, V., Abajobir, A., Abate, K., Abd-Allah, F., Abdulle, A., Abera, S., ... Vos, T. (2017). *Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990-2015: A systematic analysis for the global burden of disease study 2015*. The Lancet Neurology, 16, 877–897. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(17\)30299-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30299-5)
- Feigin, V. L., Forouzanfar, M. H., Krishnamurthi, R., Mensah, G. A., Connor, M., Bennett, D. A., ... Murray, C. (2014). *Global and regional burden of stroke during 1990-2010: Findings from the global burden of disease study 2010*. Lancet, 383(9913), 245–254. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61953-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61953-4)
- Feigin, V. L., Krishnamurthi, R. V., Parmar, P., Norrving, B., Mensah, G. A., Bennett, D. A., ... Truelsen, T. (2015). *Update on the global burden of ischemic and hemorrhagic stroke in 1990-2013: The GBD 2013 study*. Neuroepidemiology, 45(3), 161–176. <https://doi.org/10.1159/000441085>
- Feigin, V. L., Stark, B. A., Johnson, K. O., Roth, G. A., Bisignano, S., Abadi, G. G., et al. (2021). *The global, regional and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: A systematic analysis for the 2019 Global Burden of Disease Study*. Lancet Neurol.
- Feigin, V. L., Brainin, M., Norrving, B., et al. (2022). *World Stroke Organization (WSO): Global stroke fact sheet 2022*. International Journal of Stroke, 17, 18–29.
- Giroud, M., Jacquin, A., & Béjot, Y. (2014). *The worldwide landscape of stroke in the 21st century*. Lancet, 383(9913), 195–197. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62077-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62077-2)
- Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, 2020. P 434-438
- DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insul'te lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya)[All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]. 2015. 87-96

9. Kwah, L. K., & Diong, J. (2014). *National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)*. Journal of Physiotherapy, 60(1), 61. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2013.12.012>
10. Lackland, D. T., Roccella, E. J., Deutsch, A. F., Fornage, M., George, M. G., Howard, G., ... Towfighi, A. (2014). *Factors influencing the decline in stroke mortality*. Stroke, 45(1), 315–353. <https://doi.org/10.1161/01.str.0000437068.30550.cf>
11. Lazar, R. M., Boehme, A. K., Kaur, G., Heilman, K. M., & Elkind, M. S. V. (2016). *Effect of aphasia on acute stroke outcomes*. Neurology, 86(9), 864–871.
12. Pedersen, P. M., Jørgensen, H. S., Nakayama, H., Raaschou, H. O., & Olsen, T. S. (1995). *Aphasia in acute stroke: Incidence, determinants, and recovery*. Annals of Neurology, 38(4), 659–666.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. *Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period*. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
14. Simmons-Mackie, N. (2018). *Aphasia in North America*. AphasiaAccess.
15. Swerdel, J. N., Rhoads, G. G., Cheng, J. Q., Cosgrove, N. M., Moreyra, A. E., Kostis, J. B., ... Cabrera, J. (2016). *Ischemic stroke rate increases in young adults: Evidence for a generational effect?* Journal of the American Heart Association, 5(12), e004245. <https://doi.org/10.1161/JAHA.116.004245>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000